

VÍDEO**O que é ouvir? Pensando a intervenção na clínica gestáltica****What is listening Thinking about intervention in the Gestalt clinic**

Palestra apresentada no dia 12 de maio de 2023, pelo psicólogo Marcus César Belmino, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “**O que é ouvir? Pensando a intervenção na clínica gestáltica .**”

OBJETIVO

Nessa palestra, vamos discutir o que significa ouvir a partir de uma perspectiva gestáltica. Usando como referência a perspectiva de campo em Gestalt-terapia, vamos discutir a ética gestáltica e como ela serve de referência para que possamos compreender a ferramenta mais importante do processo terapêutico, a saber, a escuta. Para além do olhar sobre as técnicas e intervenções muito elaboradas, a escuta é a referência terapêutica fundamental para que possamos construir um processo de crescimento e desenvolvimento. Porém, ouvir é algo profundamente difícil. A partir do rigor teórico, ético e clínico, vamos explorar as diferentes dimensões da escuta clínica e pensar as bases que compõem essa importante ferramenta.

Palestrante:**Psicólogo Marcus César Belmino - CRP 11/05136**

Psicólogo, Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Doutor em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Formado em Gestalt-terapia pelo Instituto Gestalt do Ceará. Professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio (UNILEÃO). Co-fundador da Diálogos – Centro de Desenvolvimento de Pessoas e Psicologia Clínica. Conselheiro do CRP-11. Tem experiência como psicoterapeuta com atuação na clínica particular em atendimento individual (adultos e adolescente), de casal e grupos. Também tem experiência como supervisor de psicologia clínica. Professor convidado de formações e especializações em Gestalt-terapia em vários Institutos pelo Brasil. Atualmente dedica suas pesquisas à Gestalt-terapia e sua interface com a clínica, a política e a educação.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/TekaKgbv0fM>

Recebido em: 12/05/2023
Aprovado em: 20/06/2024